

A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS COMO INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM BELÉM-PA

 DOI: 10.5281/zenodo.7834588

Antônia Viviane Lima (UFRA)
Graduanda de Letras Libras
lima.vivi4412@gmail.com

Camila Quaresma Moraes (UFRA)
Graduanda de Letras Libras
Camilaquaresma32@gmail.com

Vitória Kauara Saldanha Martins (UFRA)
Graduando de Letras Libras
kauravitoria1999@gmail.com

Luana Costa Viana Montão (UFRA)
Doutora em educação
luana.viana@ufra.edu.br

Resumo: A pesquisa aborda a contribuição dos recursos didáticos em sala de aula como instrumentos facilitadores e dinâmicos no processo de ensino-aprendizagem. Nesse pressuposto, o estudo teve como objetivo geral refletir sobre os mecanismos didáticos utilizados por uma docente de Linguagem em classes do ensino fundamental e médio na rede pública de ensino na cidade de Belém. Como objetivos específicos: identificar como os recursos didáticos são utilizados pela professora do ensino fundamental; compreender a concepção educativa que embasa a escolha dos recursos didáticos pela docente. Desse modo, a pesquisa adotou a abordagem qualitativa, por meio de um estudo de caso, com aplicação de entrevista semiestruturada. A pesquisa teve como base teórica Parisoto e Telles (2016), Silva *et al.* (2012) e Sousa *et al.* (2021), que abordam aprendizado ativo, tecnologia e materiais didáticos. Os dados analisados evidenciam que o uso de recursos didáticos diferenciados fomenta uma aprendizagem significativa, o desenvolvimento do estudante e um aprendizado agradável e prazeroso. Assim, esta temática contribui para refletir sobre os recursos didáticos e os aspectos positivos da sua utilização no cotidiano escolar. Conclui-se a importância da realização de discussões acerca da temática, pois geram reflexões sobre a prática pedagógica, seus avanços e empecilhos no âmbito educacional, possibilitando sua revisão e aperfeiçoamento em direção a melhor qualidade do processo ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: aprendizagem; ensino; materiais.